

MACERADO DE MADERA

EUCALYPTUS

Ing. Agr. Eugenia Campón Viña

Departamento Forestal – Facultad de Agronomía

18 de marzo 2026

Objetivo

Remover la lignina y así separar las células de la madera, para su posterior visualización.

Materiales empleados

- Tubos de ensayo y gradilla;
- Ácido acético glacial;
- Peróxido de hidrógeno;
- Papel de aluminio;
- Estufa de laboratorio;
- Agua destilada;
- Pipeta electrónica;
- Portaobjetos y cubreobjetos;
- Microscopio Olympus BH.
- Cámara y procesador “AmScope” modelo “MU853B”.
- Alcohol 70%.

Procedimiento

1. Extraer pequeñas de astillas de madera (aprox 20 mg por muestra) y colocarlas en un tubo de ensayo previamente identificado.

¡Cuidado!: identificar en la mitad del tubo de ensayo, porque de no ser así, puede borrarse al entrar a la estufa en contacto con el papel aluminio. A su vez, se recomienda anotar en una hoja el orden en que se colocaron los tubos en la gradilla, por si se borra la identificación.

2. De acuerdo con Franklin (1945), al tubo se le agregan en proporción 1:1, peróxido de hidrógeno H₂O₂ (200vol) y ácido acético glacial (realizar este paso en campana).
3. Los tubos se tapan con papel de aluminio y se colocan en estufa a 60°C hasta que la madera se torne blanca (durante 10-24 hs, depende de la madera).
4. Luego que se ha enfriado la estufa retirar los tubos. Con el equipo de protección personal y mucho cuidado descartar la solución de ácido acético y peróxido de hidrógeno, con abundante agua. Utilizando una malla.
5. ¹Lavar dos veces las astillas con 5ml de agua destilada cada vez, utilizando para esto la pipeta electrónica. Procurar de no desfibrar las astillas durante la operación de lavado, para esto realizar la operación lentamente.
6. Dejar las astillas con 5ml de agua destilada durante 5 min y lavar una vez más.
7. Agregar 5ml de agua destilada al tubo, tapar con el papel de aluminio.
8. Previo a la visualización de las células de la madera en el microscopio, agitar para desfibrar las astillas, con una pipeta electrónica tomar una muestra de 0,1 ml y colocarla en el portaobjetos, finalmente, se posiciona el cubreobjetos y se observa en el microscopio. Cuidados a tener: el agua destilada no debe sobrepasar los márgenes del cubreobjeto.
9. Entre observación y observación limpiar el portaobjeto y cubreobjeto con alcohol.

¹ La operación de lavado (punto 5 al 7) fue descripta por Luis Reina en el práctico 1 de Macerado de madera del curso Anatomía de la Madera (Centro Universitario de Tacuarembó, Universidad de la República, Tacuarembó, Uruguay) (2023).

Resultados esperados

Se espera obtener células de la madera separadas, lo que permitirá su observación microscópica y la posterior medición de parámetros anatómicos como el largo, el ancho y el espesor de la pared celular, entre otros (Figura 1 y 2).

Figura 1. Medición de largo y ancho de una fibra de *Eucalyptus grandis*

Figura 2. Medición de espesor de pared de una fibra de *E. grandis*.

Bibliografía

Franklin, G. L. (1945). Preparation of thin sections of synthetic resins and wood-resin composites, and a new macerating method for wood. *Nature*, **155**, 51. <https://doi.org/10.1038/155051a0>